

NOSHIRLIK FAOLIYATIDAGI O'ZGARISHLAR

Manzura O'teniyazova Azatbay qizi¹

¹Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistika fakultetining Noshirlik ishi talabasi

Azerbaev Ajiniyaz Bayrambay ug'li²

²Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Yuridika fakulteti Yurisprudensiya yo'nalishi talabasi

Orazbaeva Nilufar Daryabay qizi³

³Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining Boshlang'ich ta'lim fakultetining Boshlang'ich ta'lim jo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7539551>

Annotatsiya: Maqola hozirgi kunda noshirlik faoliyatida bo'layotgan o'zgarishlar va qarorlar to'risida. Asosan 2021-yili mart oyining ikkinchi sanasida shop etilgan "Noshirlik foliyatida qanday o'zgarishlar bo'ldi?" nomli maqola va shu yo'sinda yozilgan maqolalar bilan ham tanishib chiqishingiz mumkin.

Annotation: The article is about the changes and decisions taking place in the publishing activity today. "What changes have happened in the publishing industry?" You can also familiarize yourself with the article and articles written in this regard.

Аннотация: В статье речь идет об изменениях и решениях, происходящих сегодня в издательской деятельности. «Какие изменения произошли в издательской индустрии?» Вы также можете ознакомиться со статьей и статьями, написанными по этому поводу.

Kalit so'zlar: 18 ta modda, Qonun loyihasi, 34 modda, "Noshirlik faoliyati to'g'risida"gi qonun, Noshirlik ishi, O'zbekiston matbuoti.

Ключевые слова: 18 статей, Законопроект, 34 статьи, Закон «Об издательской деятельности», Издательская деятельность, пресса Узбекистана.

Key words: 18 articles, Draft Law, 34 articles, Law "On Publishing Activities", Publishing work, press of Uzbekistan.

2021-yilning 2-mart sanasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasida deputatlar "Noshirlik faoliyati to'g'risida"gi qonun loyihasini ikkinchi o'qishda ko'rib chiqdilar. Ta'kidlanganidek, amaldagi O'zbekiston Respublikasi "Noshirlik faoliyati to'g'risida"gi Qonuni bundan chorak asr avval – 1996 yilda qabul qilingan, 16 moddadan iborat edi. Keyingi globallashuv jarayonlari zamonaviy ilg'or tajribalarni barcha sohalar qatori noshirlik sohasiga ham tatbiq etishni taqozo etmoqda. Taklif etilayotgan Qonun loyihasi esa 7 ta mustaqil boblarga

ajratilgan bo'lib, jami 34 moddadan iborat tarkibda shakllantirilgan. YA'ni, 18 ta modda bilan boyitilmoqda. Qonunda noshirlik sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning asoslari, noshirlik sohasining aniq sub'ektlari hamda ularning huquq va majburiyatlari, noshirlik faoliyatini litsenziyalash tartibi bekor qilinishi ortidan o'rnatilgan yangi tizim – xabardor etish orqali shug'ullanish mumkinligi kabi zamonaviy imkoniyatlar huquqiy mustahkamlab qo'yilmoqda.

Jumladan, noshirlik faoliyatini tartibga soluvchi amaldagi qonunda sohaga oid eng asosiy tushunchalar yo'q. Shu sabab, loyihada bir qator asosiy tushunchalarga ega alohida yangi modda kiritilgan. Shuningdek, zamonaviy qonunshunoslik amaliyotiga ko'ra qonunning maqsadi, asosiy printsiplar, qonunning qo'llanilish sohasi, vakolatli organlar va noshirlik sohasi sub'ektlari hamda ularning vakolatlari kabi masalalar alohida moddalarda aniq aks ettirilgan. Bundan tashqari, noshirlikda kontrafakt mahsulotlar aylanishining oldini olish, ijtimoiy ahamiyatga molik adabiyotlarga davlat tomonidan grantlar ajratish va kitob mutolaasi madaniyatini ommalashtirish mexanizmlari kabi muhim masalalar qonunda inobatga olingan.

O'zbekiston matbuot va axborot agentligida jami 58 nashriyot, 800 dan ziyod Yirik va kichik bosmaxona ro'yxatdan o'tgan (2003). Nashriyotlar kitoblari, asosan, Toshkent Matbaa kitobi Rangli bosma fabrikasi, 1-Toshkent bosmaxonasi, Toshkent kitob-jurnal fabrikasi, "Tezkor" bosmaxonasi, Yangiyo'l kitob fabrikasi, "Rastr" qo'shma korxonasi, "Sharq nashriyot-Matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosmaxonasida bosiladi. Nashriyotchilar va matbaachilar O'z soxalariga zamonaviy noshirchilik, bosma usullar, yangi texnika joriy qilib bormoqdalar.

Bosmaxonalar keyingi davrda texnologik jihatdan qayta qurildi. Korxonalar va tashkilotlar Germaniya, AQSH, Shvetsiya, Shveysariya, Buyuk Britaniya kabi matbaa sanoati taraqqiy etgan mamlakatlar bilan amaliy aloqalar o'rnatishgan. O'zbekistonda 2002-yil jami 969 nomda 16,5 mln. Nusxa kitob chiqarildi. 2002—2003 o'quv yilida jami 519 nomda 31,0 mln. nusxada maktab darsliklari chop etildi. O'zbekistonda N.ka doyr masalalar, asosan, "O'zbekiston matbuoti" jurnalida yoritiladi.

Shuni ham aytish o'tish joizki O'zbekistonda "Noshirlik ishi" sohasi tobora kengayib, rivojlanib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Yangi O'zbekiston" gazetasi – Noshirlik foliyatida qanday o'zgarishlar bo'ldi?
2. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

3. Alisher Navoiy nomidagi ToshDO`TAU Axborot-resurs markazi “Noshirlik zamonaviy rivojlangan sohadir” nomli maqolasi
4. <https://shosh.uz>. Toshkentda noshirlik
5. <https://hozir.org>. Qidir Noshirlik vikapediya org.
6. <https://lex.uz> Kitob mahsulotlarini nashir etish va tarqatish ishlarini rivojlantirish
7. <https://e-library.namdu.uz> Nashir jarayoni asosiy bosqichlari

